

BXSRDA RASMIY TADBIR VA MAROSIMLARNI O'TKAZISHDA MUSIQADAN FOYDALANISH XUSUSIDA

Radjabova Nodira Mehmonovna

BuxDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6054917>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 1925 yilgacha bo'lgan davrda davlat ahamiyatiga molik bo'lgan mehmonlar kutib olish va san'at sohasi vakillarining xizmatidan foydalanish holati, tadbirlardagi ishtiroki qimmatli manbaalar asosida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: marsh, Levicha, BXSR, diplomat, Eski Buxoro, elchi, faxriy mehmon, marosim, musiqa dastasi, davlatchilik

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Buxoro amirligi saroyiga tashrif buyurgan ba'zi sayyohlarning asarlaridan mang'it amirlarining mehmonlarni kutib olish va marosimlarni tantanali tarzda o'tkazishda alohida e'tibor berganliklarining guvohi bo'lishimiz mumkin. Jumladan, amerikalik sayyoh, olim, diplomat- Yujin Skayler "Turkistonga sayohat" (1940-1890) asarida o'zining sayohat tafsilotlarini bayon etar ekan, 1873 yilda 10 kun davomida Buxoroda bo'lib, Buxoro amirligi saroyida musiqa dastasi guruhida musiqa dastasi raqqos bolalar va masqarabozlar tomoshasi uyushturilishining guvohi bo'lganligini qayd etadi.¹

T.Vizgoning "Развитие музыкального искусства Узбекистана и его связи с русской музыкой" nomli asarida yozilishicha, 1909 yilda XIX asr oxiri - XX asr boshlarida o'zbek musiqasining taniqli san'atkorlaridan Levi Boboxonov (Levicha) ijrosidagi bir necha maqomlar Riga grammafon yozuvi firmasi tomonidan yozib olingan. XX asr boshlarida Buxoro amiri saroyida 2 ta orkestr faoliyat olib borib, birinchisi xalq cholg'ulari, ikkinchisi Yevropa duxovoy (puflama) cholg'ulari ijrochilaridan tashkil topgan. Orkestrga Rus musiqachilari rahbarlik qilganini aytadi.² Shuningdek, Buxoro amirining harbiy orkestrida karnay, sunray, nog'ora turli shakldagi barabanlarda kuylar ijro etilganligini, orkestr tomonidan milliy va Yevropa musiqiy asarlari ko'p hollarda "Italyanskiy marsh", "Bolgarskiy marsh", "Triumfalniy marsh", "Buxoro marshi", "Osiyo

¹ Yujin Skayler. Turkiston: Rossiya Turkistoni, Qo'qon, Buxoro va Guljaga soyahat qaydlari. (Z.Saidboboyev tarjimasini) NMIU. Toshkent: O'zbekiston, 279-betda.

² Вызго Т. Развитие музыкального искусства Узбекистана и его связи с русской музыкой. Москва: "Музыка", 1970 г. 158-стр

marshi”, “Iskandar marshi” kabi musiqiy asarlar ham ijro etilganligini qayd etadi³.

1920-1924 yillarda faoliyat yuritgan Fayzullo Xo’jayev boshchiligidagi BXSR hukumati imkon qadar milliy mustaqillik va davlatchilik siyosatini yuritdi. Asosiy tarkibi jadidlardan iborat bo’lgan ushbu hukumat mavjud bo’lgan yillarning yuqori saviyada rasmiy tadbir va marosimlarni o’tkazganligi bilan bog’liq ayrim lavhalarni keltirishni lozim topdik.

1922 yil 12 oktyabrda turklarning yunonlar ustidan qozonilgan g’alabasiga bag’ishlab Buxoroda bayram qilindi. Bayram va mitingda BXSR (BXNSh) muvaqqat raisi Ato Xo’ja, rais birinchi muovini Aminov, maorif xalq noziri Qori Yo’ldosh Po’latov, Islom ruhoniylari, muallimlar, maktab o’quvchilari bayroqlar ko’tarib Masjidi Kalonga musiqa sadolari ostida to’planadilar.

Turk shahidlari ruhiga xatmi qur’ondan keyin maorif nazoratidagi musiqa hay’ati tomonidan mungli ohangdagi motam maqomi chalindi. Bu tadbirda 1000 dan ortiq kishi ishtirok etgan⁴. O’sha davrda musiqa sho’basi maorif nozirliги tasarrufida bo’lgan.

XX asrning eng ommabop gazetalaridan biri “Buxoro axbori” gazetasining 1921 yilning 27 yanvardagi 21-sonida Turkiya vakili Abdurahmonbek Buxoroga keldi nomli maqola chop etiladi. Ushbu maqolada Turkiya hukumatidan Afg’onistonga elchi qilib yuborilgan Abdurahmonbek 1921 yil 13 yanvarda Moskva (RSFSR) dan chiqib Buxoroga 21 yanvarda yetib kelgan. Uning sharafiga BXCR TIN (Tashqi ishlar nozirliги) da ziyofat tashkil etilgan. Ziyofatda BXSR hukumat a’zolaridan Fayzulla Xo’jayev, Hakimov, Mirzo Abdulqodir Muxiddinov, Ali Rizo, hukumat nashriyoti nomidan Surayyo xonim va boshqa hukumat ma’murlari ishtirok etgan. Abdurahmonbek mehmondorchilikka Hoshim Shoyiq (TIN) bilan birga ertalabki soat bilan 7⁰⁰ da yetib kelgan. U tantanali ravishda musiqa sadolari ostida kutib olinib, bir muddat nuqtlardan so’ng musiqa bilan marosim tugagan.⁵

1921 yil 5 aprelda Xiva hay’ati Eski Buxoroga tashrif buyuradi. Ular 4 kishi, hay’atni Eski Buxoro vogzalida hukumat kishilari va askarlar musiqa sadolari ostida qarshi oldilar, 5 kundan so’ng 9 aprelda yana shu holatda musiqa orqali Xivaga kuzatib qo’yidillar.⁶

³ Вызго Т. Развитие музыкального искусства Узбекистана и его связи с русской музыкой. Москва: “Музыка”. 1970 г. 158-стр

⁴ Turklarning g’alabasi munosabatila Buxoroda bayram // Buxoro axbori. 103-son. 1922 yil 19 oktyabr. (arab imlosida, eski o’zbek adabiy tilida).

⁵ Turkiya vakili Abdurahmonbek Buxoroga keldi (Ziyofat) // Buxoro axbori. 21-son. 1921 yil 27 yanvar.

⁶ Xiva hay’ati Buxoroda // Buxoro axbori. 31-son. 1921 yil 13 aprel.

Xullas, Buxoro Xalq Sovet Respublikasida tarixiy sanalarga bag'ishlab o'tkaziladigan bayram tantanalarida va turli marosimlarda ularning ochilish va yopilish qismlarida musiqa guruhining milliy kuylarni hamda marshlarni ijro etishi mavjud bo'lgan. Shuningdek, chet eldan Buxoroga tashrif buyurgan elchi va faxriy mexmonlarni kutib olish hamda kuzatish musiqa sadolari ostida amalga oshirilgan. Hukumat miqyosidagi ziyofatlarda ham musiqachilarning xizmatidan foydalanilgan.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Yujin Skayler. Turkiston: Rossiya Turkistoni, Qo'qon, Buxoro va Guljaga soyahat qaydlari.(Z.Saidboboyev tarjimasi) NMIU. Toshkent: "O'zbekiston", 336 betdan iborat
2. Вызго Т. Развитие музыкального искусства Узбекистана и его связи с русской музыкой. Москва: "Музыка", 1970 г.
3. Turklarning g'alabasi munosobatila Buxoroda bayram // Buxoro axbori, 103-son. 1922 yil 19 oktyabr. (arab imlosida, eski o'zbek adabiy tilida).
4. Turkiya vakili Abdurahmonbek Buxoroga keldi (Ziyofat) // Buxoro axbori, 21-son. 1921 yil 27 yanvar.
5. Xiva hay'ati Buxoroda // Buxoro axbori, 31-son. 1921 yil 13 aprel.